

Violence physique perpétrée par les enseignants et abandon scolaire : cas de la Côte d'Ivoire

Teacher physical violence and school dropout: the case of Côte d'Ivoire

DJESSOU Flore Marie Hélène Épse TRA

Enseignante chercheure

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC) – Korhogo

Côte d'Ivoire

UFR des Sciences Sociales (UFRSS)

Département d'Économie

Date de soumission : 30/12/2023

Date d'acceptation : 03/03/2024

Pour citer cet article :

DJESSOU.F.M.H.É. (2024) «Violence physique perpétrée par les enseignants et abandon scolaire : cas de la Côte d'Ivoire », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 5 : Numéro 3 » pp :613 - 627 .

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cet article explore le lien entre la violence exercée par les enseignants et la probabilité d'abandon scolaire, tout en mettant en lumière les facteurs familiaux, sociaux et académiques qui impactent la décision d'abandon des jeunes apprenants en Côte d'Ivoire.

Pour ce faire, l'étude a recours au modèle logit binaire. Les résultats obtenus montrent que les variables liées à la violence contribuent significativement au risque d'abandon scolaire. En ce qui concerne les variables liées à l'éducation, l'âge des apprenants apparaît comme un facteur qui influence l'abandon scolaire, avec la décélération du risque avec l'âge. Sur la base de ces résultats, on recommande les actions telles que : le renforcement des politiques de lutte contre la violence perpétrée par les enseignants, l'amélioration de la communication entre les enseignants, les élèves et les parents, la mise en œuvre de programmes visant à enseigner aux élèves des stratégies positives de résolution de conflits, adapter les approches pédagogiques en fonction des différents groupes d'âge.

Mots clés : Violence ; Violence physique ; enseignants ; abandon scolaire ; Côte d'Ivoire

Abstract

This article explores the link between teacher violence and the likelihood of dropping out of school, while highlighting the family, social and academic factors that affect the drop-out decision of young learners in Côte d'Ivoire.

To do this, the study used a binary logit model. The results show that violence-related variables contribute significantly to the risk of dropping out of school. With regard to education-related variables, the age of learners appears to be a factor influencing school drop-out, with the risk decelerating with age. Based on these results, we recommend actions such as: strengthening policies to combat violence perpetrated by teachers; improving communication between teachers, pupils and parents; implementing programmes to teach pupils positive conflict resolution strategies; and adapting teaching approaches to suit different age groups.

Keywords: Violence ; Physical violence ; teachers, dropping out of school ; Côte d'Ivoire

Introduction

L'accès à une éducation de qualité est un droit fondamental pour tous les enfants et un préalable au développement socioéconomique et à la réduction de la pauvreté (Antonowicz, 2010). Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO (2019), la violence sous toutes ses formes porte atteinte aux droits des enfants et des adolescents à l'éducation, à la santé et au bien-être. Aucun pays ne peut assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable si les élèves sont confrontés à la violence et au harcèlement dans les écoles. Cependant, nombreux sont les enseignants qui pensent que le châtime corporel est une nécessité pour l'éducation de qualité. Ces châtime vont de la mise en genoux, au pied au mur, des pincements de ventre, des oreilles, des joues, mais aussi des claques, des coups de fouets, des coups de bâton ou de règle sur le bout des doigts ou dans la paume de main etc. Pour ces éducateurs, les punitions et les privations sont l'essence d'une bonne éducation (Bia et Mbombo, 2021).

Soutenus par un grand nombre d'études à travers le monde qui fournissent des preuves des conséquences négatives de la violence sur les résultats scolaires des enfants, le gouvernement ivoirien a adopté l'arrêté 0075/MEN/DELIC du 29 septembre 2012 portant interdiction des punitions physiques et humiliantes à l'endroit des enfants en milieu scolaire. Malgré les interdictions de la violence à l'école, des recherches telle que celle effectuée par Traoré (2022) ont montré que la violence pédagogique persiste en milieu scolaire et ce phénomène a une incidence négative sur la construction des savoirs chez les apprenants. Cette réalité soulève des préoccupations sérieuses quant à ses impacts sur la qualité de l'éducation et, de manière significative, sur le phénomène d'abandon scolaire. Le cas de la Côte d'Ivoire revêt une importance particulière, avec ses succès notables dans le domaine éducatif. Le taux d'achèvement au primaire était de 78% en 2022 contre 59,1% en 2012. Au secondaire 1^{er} cycle, il était de 68,9% en 2022 contre 34,5% en 2012 (Sommet sur le développement du capital humain, 2023). Simultanément, ces défis sont liés à une dynamique complexe qui peut avoir des implications profondes sur la qualité de l'éducation et, en fin de compte, contribuer à l'abandon scolaire. Le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance indique que le taux d'abandon scolaire au primaire est de 15,9% en milieu rural et de 9,8% en milieu urbain, soit un pourcentage de 12,9 au niveau national (UNICEF, 2023). Un taux d'abandon scolaire de 12% suggère qu'il y a encore des défis à relever pour garantir que tous les élèves puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Ce taux d'abandon élevé constitue une entrave à l'Objectif 4 des ODD qui vise à assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable pour

tous. Le contraste entre le taux d'abandon scolaire élevé et les ODD met en lumière des problèmes tels que le manque d'accès à l'éducation, des défis financiers, des problèmes familiaux, ou des lacunes dans les méthodes d'apprentissage.

Ce dernier aspect a retenu notre attention et nous emmène à poser un certain nombre de questions. Existe-t-il un lien significatif entre la violence physique perpétrée par les enseignants et le risque d'abandon scolaire ? Hormis ce facteur existerait-il des facteurs non académiques qui pourraient exercer une influence sur la décision des élèves de quitter l'école prématurément? Cet article a donc pour objectif général d'examiner l'impact de la violence physique exercée par les enseignants sur le risque d'abandon scolaire, tout en explorant d'autres facteurs non académiques susceptibles d'influencer la décision des élèves de quitter l'école de manière prématurée. Nous nous proposons d'analyser l'existence d'une relation entre la violence perpétrée par les enseignants et l'augmentation de la probabilité d'abandon scolaire (*i*) ; explorer les variables contextuelles qui pourraient influencer l'abandon scolaire. Cela inclut les facteurs familiaux, socioéconomiques et les caractéristiques de l'apprenant (*ii*); proposer une perspective éclairée sur les solutions possibles (*iii*).

Le choix de la Côte d'Ivoire s'avère pertinent compte tenu du manque relatif de recherches approfondies sur le sujet dans cette région et les diverses campagnes de sensibilisation conduites par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE) visant à réduire ce phénomène.

Ainsi l'article le reste de l'article se présente comme suit : la prochaine section fait une revue de la littérature. La méthodologie utilisée sera détaillée dans la section 2. La troisième section se penchera sur la présentation et l'analyse des résultats. La quatrième section présente la discussion des résultats. Enfin, on formulera les conclusions de l'étude.

1. Revue de littérature

Les études empiriques sur la relation entre violence enseignante et abandon scolaire font ressortir une controverse chez les chercheurs. Les uns ont montré que la violence enseignante est un outil nécessaire à l'apprentissage tandis que les autres estiment qu'elle peut entraîner des conséquences négatives graves provoquant chez certains la décision de quitter l'école. Toutefois, les recherches ont fait ressortir qu'il existe d'autres facteurs qui pourraient affecter la persévérance scolaire.

1.1 La violence pédagogique : un outil nécessaire à l'apprentissage dans les sociétés traditionnelles

La relation pédagogique a été étudiée depuis les premiers textes écrits sur l'école (Durkheim, 1922, 1925, 1938) et les bases théoriques ont été posées très tôt : conception de la classe comme un groupe maître/élèves perçue comme « une petite société » (Durkheim, 1922), du rôle de l'enseignant, des rapports enseignants/élèves, processus de construction des savoirs scolaires en lien avec la structure de la société (Durkheim, 1938). Durkheim, analyse les relations entre discipline, autonomie des élèves et pouvoir des enseignants, ainsi que la fonction sociale de l'éducation. L'enseignant est dépositaire d'une violence légitime que Durkheim estime inhérente à la relation pédagogique, et même si l'autonomie et la responsabilisation des élèves sont prônées, le « maître » est seulement incité à contrôler les expressions de sa violence. La relation pédagogique est alors perçue comme un rapport adulte/enfant, qui repose sur un rapport de pouvoir, et qui implique la violence pédagogique (Durkheim, 1938).

L'école africaine s'est beaucoup inspirée de la théorie de Durkheim. Cette école prône que les punitions pédagogiques sont utilisées pour fournir aux élèves les conseils et la motivation nécessaires pour améliorer leurs résultats scolaires. Cet outil hérité de la colonisation est nécessaire aux enseignants et aux administrateurs pour créer un environnement propice à l'apprentissage (Debarbieux, 2022).

Selon Marchault, 44 ans, professeur de collège au Bénin, 2006¹, « *Avec la chicotte, l'Africain comprend vite* » (Bayart, 2008).

Yameogo indique que l'usage de la violence pédagogique comme outil d'apprentissage dans les sociétés traditionnelles soulève des questions éthiques et pédagogiques en se basant sur l'œuvre éducative de Joseph Ki-Zerbo. Selon lui ce dernier présente l'école héritée de la colonisation comme un fléau culturel et socioéconomique pour l'Afrique et préconise la décolonisation complète de l'école par le passage obligatoire de l'école en Afrique à une école africaine endogène et intégrée (Yameogo, 2021).

Sa réflexion trouve ses fondements dans la théorie de Skinner (1938) qui a critiqué l'enseignement traditionnel fondé essentiellement sur des renforcements négatifs (punitions) et a proposé de remplacer ceux-ci par des renforcements positifs (bonnes notes, encouragements) qui motivent l'apprenant. Dans le champ de l'économie, certains auteurs

¹ www.bonaberi.com/article.php?aid=1821

soutiennent que l'utilisation de la violence pédagogique est associée à des résultats négatifs, en particulier à des taux accrus d'abandon scolaire.

1.2 La violence pédagogique facteur d'abandon scolaire

Une étude menée au Pakistan par Arab sur le thème : « the impacts of corporal punishment on students' academic performance/career and personality development up-to secondary level education in khyber pakhtunkhwa Pakistan », décrit l'impact des châtiments corporels sur la carrière académique et le développement de la personnalité des élèves jusqu'au niveau de l'enseignement secondaire. Les données ont été recueillies auprès de 360 élèves fréquentant dans des écoles primaires et secondaires. Le test du chi carré a été utilisé pour traiter les données. Les conclusions de l'étude indiquent que les conséquences des châtiments corporels, qu'ils soient légers ou sévères, sont préjudiciables, même si les effets des châtiments légers sont relativement mineurs. L'étude a révélé que les châtiments corporels sévères ont des effets négatifs sur les résultats scolaires et la carrière de 65% d'élèves tandis que les châtiments corporels légers ont des effets néfastes sur les résultats scolaires et la carrière de 35% d'élèves (Arab, 2011).

Kibriya a cherché à quantifier les effets des brimades sur les résultats scolaires à l'aide des données recueillies dans le cadre des études PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) et TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) menées en 2011 au Botswana, au Ghana et en Afrique du Sud. Ils ont mis en relation les violences scolaires liés au genre et les résultats scolaires à travers le thème : « The effects of school-related gender-based violence on academic performance ». Il a utilisé plusieurs méthodes statistiques pour parvenir à ses résultats. Les techniques d'appariement ont été employées pour faire correspondre chaque élève victime de brimades avec un élève qui n'est pas victime de brimades mais qui est très similaire sur la base des caractéristiques observables. La méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) et celle des graphes acycliques dirigés (DAG) ont été également utilisées. Les conclusions indiquent que les actes de harcèlement ont des effets néfastes sur les performances académiques dans les trois pays (Tkach et al., 2016).

1.3 Les autres facteurs d'abandon scolaire

Noumba (2008) a réalisé une étude visant à caractériser le phénomène de l'abandon scolaire dans l'enseignement secondaire général au Cameroun. L'objectif principal de cette recherche était de définir les traits saillants du profil de l'abandon scolaire dans ce contexte éducatif.

Les résultats obtenus à partir du modèle logit montrent que l'âge émerge comme un facteur déterminant majeur de l'abandon scolaire, avec un coefficient indiquant qu'une variation d'une

unité dans l'âge multiplie presque par 2 le risque d'abandonner l'école. En ce qui concerne le niveau d'instruction du père, les résultats révèlent que le risque d'abandon est environ 4 fois plus élevé pour les enfants dont le père a un niveau d'instruction secondaire 1er cycle par rapport à ceux dont le père a suivi l'enseignement supérieur. Concernant le groupe socioéconomique, le risque d'abandon est trois fois plus élevé pour les élèves dont le père est exploitant agricole par rapport à ceux dont les parents travaillent dans le secteur public.

Guitey (2019) à l'aide du modèle Tobit généralisé de type 2 a effectué une analyse sur l'impact des milieux familial, social et académique sur la réussite scolaire des élèves du primaire en Côte d'Ivoire. Ces résultats révèlent que l'environnement scolaire, familial et social exerce une influence significative sur les performances scolaires des élèves. L'âge de l'élève a été identifié comme un facteur négatif, suggérant que les enfants plus âgés ont tendance à s'absenter davantage. Par ailleurs, le niveau d'instruction du père a montré une influence positive, soulignant l'importance du soutien parental dans le parcours éducatif de l'enfant.

2. Cadre méthodologique

Dans cette section, nous débutons en exposant les données employées pour les analyses, puis nous décrivons le modèle empirique de détermination des facteurs qui expliquent l'abandon scolaire.

2.1. Les données

Les données analysées proviennent de l'enquête VACS (Violence faite aux enfants et aux jeunes) réalisée en 2018, axée sur la violence envers les jeunes. L'enquête a été menée par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE) et l'Institut National de la Statistique (INS) de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Comité de Pilotage (CP) et le Comité Technique (CT), avec le soutien des CDC (Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies des États-Unis).

L'enquête repose sur deux échantillons distincts. Dans l'échantillon féminin, 2 520 ménages ont été interrogés, avec 1 200 filles/femmes répondant au questionnaire du participant. Pour l'échantillon masculin, 3 360 ménages ont été enquêtés, avec la participation de 1 208 garçons/hommes au questionnaire du participant.

La population d'étude englobe l'ensemble des filles, enfants et jeunes âgés de 13 à 24 ans, qu'ils aient été victimes ou non de violences perpétrées par des enseignants.

2.2. Spécification du modèle de l'étude

Théoriquement, l'ensemble des études sur le choix d'abandonner ou de ne pas abandonner s'appuie sur le modèle développé par Becker (1967) et adopté par Behrman et King (2000) pour

étudier les comportements des ménages dans les choix scolaires. Similairement à Nomba (2018), étant donné que la décision d'abandonner ou de ne pas abandonner l'école est une variable dichotomique, nous avons choisi d'adopter le modèle logit binaire.

Soit Y l'abandon scolaire. $Y = 1$ si l'individu a abandonné l'école et 0 sinon.

La formule qui exprime la probabilité d'abandon pour un individu i est donnée comme suit :

$$P_i = E\left(Y = \frac{1}{X_i}\right) = \frac{1}{1+e^{-\beta X_i}} = \frac{e^{\beta X_i}}{1+e^{\beta X_i}} \quad (1)$$

Avec

P_i la probabilité d'abandonner pour l'individu i

X la matrice des variables explicatives de l'abandon chez l'individu i

β un paramètre non observable.

La formule qui représente la probabilité de persévérer dans le système scolaire est la suivante :

$$1 - P_i = \frac{1}{1+e^{\beta X_i}} \quad (2)$$

L'abandon suit ainsi une distribution de Bernoulli, ce qui conduit à la formulation suivante :

$$\frac{P_i}{1-P_i} = e^{\beta X_i} \quad (3)$$

Le rapport $\frac{P_i}{1-P_i}$ représente le ratio du risque de quitter le système scolaire.

En prenant le logarithme népérien de ce rapport, on obtient le résultat suivant :

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta X_i \quad (4)$$

L désigne le logit, ainsi le modèle logit peut être spécifié comme suit :

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta X_i + \mu_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots \dots \dots \beta_m X_{im} + \mu_i \quad (5)$$

m est le nombre de variables indépendantes.

Nous adaptons ce modèle aux données individuelles fournies par l'enquête VACS 2018.

Les variables explicatives sont classées en quatre catégories : les variables liées à la violence, les variables familiales et sociales, les variables liées à l'éducation et les variables liées au genre.

Tableau N°1 : Description des variables explicatives

Variables	Description	Type
Variables liées à la violence		
Violence_perprétrée	L'enfant ou le jeune a subi la violence physique de la part d'un enseignant	Qualitative - Prend la valeur 1 si l'enfant a subi une violence physique de la part d'un enseignant. - Prend la valeur 0 sinon .
Communic	L'enfant ou le jeune a communiqué sur la violence dont il a fait l'objet	Qualitative - Prend la valeur 1 si l'enfant ou le jeune a communiqué sur la violence dont il a fait l'objet. - Prend la valeur 0 sinon
appri_éviter_bagar	L'enfant ou le jeune a appris à éviter la bagarre	Qualitative - Prend la valeur 1 si l'enfant ou le jeune a appris à éviter la bagarre. - Prend la valeur 0 sinon
Variables familiales et sociales		
Absence_parent	Absence de l'un des parents	Qualitative - Prend la valeur 1 si l'un des parents est absent (voyagé, décédé etc.) - Prend la valeur 0 sinon
Vivre_hors_cadre_fami	L'enfant ou le jeune vit hors du cadre familiale	Qualitative - Prend la valeur 1 si l'enfant ou le jeune vit hors du cadre familiale. - Prend la valeur 0 sinon
Sexe_CM	Le sexe du chef de ménage	Qualitative - Prend la valeur 1 si le chef de ménage est de sexe masculin. - Prend la valeur 0 le chef de ménage est de sexe féminin.
Age_CM	L'âge du chef de ménage	Quantitative [16 ans, 90 ans]
Variables liées à l'éducation		
Men_rev_scolari	Le chef de ménage a une activité génératrice de revenu lui permettant de scolariser ses enfants.	Qualitative - Prend la valeur 1 si le chef de ménage a une activité génératrice de revenu. - Prend la valeur 0 sinon
age_enfan	L'âge de l'enfant ou du jeune	Quantitative [13 ans, 24 ans]
age ² _enfan	L'âge au carré de l'enfant ou du jeune	
Facteurs liés au genre		
Sex_enfant	Le sexe de l'enfant ou du jeune	Qualitative - Prend la valeur 1 si l'enfant ou le jeune est de sexe masculin. - Prend la valeur 0 si l'enfant ou le jeune est de sexe féminin.

Source : l'auteure

3. Résultats et analyse des estimations

3.1 Résultats des estimations

Nous présentons les résultats des estimations du logit binaire dans le tableau ci-dessous.

Tableau N°2 : Tableau des régressions

Variable dépendante	Abandon	
	Odds Ratio	Prob
Violence_perprétrée	2.319551***	0.007
Absence_parent	2.818521**	0.034
Men_disp_rev_scolari	0.442992***	0.006
Communic	4.025345***	0.000
Sex_enfant	1.125831	0.69
Vivre_hors_cadre_fami	1.362158	0.487
age_enfan	3.456521*	0.050
age ² _enfan	0.968603*	0.070
appri_éviter_bagar	2.081549*	0.023
Sexe_CM	1.040816	0.901
Age_CM	1.018365*	0.083
Men_activ_rev	0.774149	0.503
Prob > chi ² = 0.0000		
Pseudo R ² = 0.1375		
N = 754		

Note : *** p<0.01 ; ** p<0.05 et * p<0.1

Source : calculs de l'auteur

3.2 Analyse des résultats

Les résultats de l'estimation (Tableau N°2), indiquent que le modèle est globalement significatif au seuil de 1% car Prob > chi² = 0.0000 ce qui suggère que ce modèle peut faire l'objet d'interprétation statistique. Le pseudo R² qui est une mesure de l'ajustement du modèle insinue que le modèle explique environ 13.75% de la variation dans la variable dépendante (Abandon) ce qui veut dire que d'autres facteurs non inclus dans le modèle pourraient également jouer un rôle dans l'abandon scolaire.

Signalons que l'influence des variables indépendantes est évaluée à l'aide du ratio des cotes (odds ratios) fourni par le modèle logistique. Nous interpréterons uniquement les variables significatives.

- **La variable "Violence_perprétrée"** présente un odds ratio significatif de 2.319, avec une probabilité associée de 0.007. Cela indique que les individus exposés à la violence perpétrée ont environ 2 fois plus de chances de connaître l'abandon scolaire par rapport à ceux qui ne sont pas exposés, selon ce modèle. La significativité de la probabilité suggère que cette relation est statistiquement robuste.

- **La variable "Communic"** présente un odds ratio significatif de 4.025, avec une probabilité associée de 0.000. Cela indique que les individus qui ont des problèmes de communication sont environ 4 fois plus susceptibles de connaître l'abandon scolaire par rapport à ceux qui n'ont pas ces problèmes, selon ce modèle. La probabilité très faible suggère une forte certitude dans cette relation. En d'autres termes, des difficultés de communication semblent être fortement associées à un risque accru d'abandon scolaire dans le contexte de la Côte d'Ivoire.

- **La variable "appri_éviter_bagar"** présente un odds ratio significatif de 2.081, avec une probabilité associée de 0.023. Cela suggère que les individus qui ont des stratégies pour éviter les bagarres ou les conflits ont environ 2 fois plus de chances de rester dans le système scolaire par rapport à ceux qui n'ont pas développé de telles stratégies, selon le modèle. La probabilité de 0.023 indique que cette relation est statistiquement significative. En d'autres termes, la capacité à éviter les conflits semble être associée à une réduction du risque d'abandon scolaire.

- **La variable Absence_parent** se présente comme un facteur influençant l'abandon scolaire. Effectivement, le coefficient relatif à cette variable démontre que, lorsque l'absence des parents varie d'une unité (1 an par exemple), le risque d'abandonner l'école est de 2.818521 (presque 3).

- **La variable Age_CM** : les résultats indiquent que pour chaque augmentation d'une unité dans la variable âge du chef de ménage, le rapport des cotes d'abandon est d'environ 1.018 et la probabilité est statistiquement significative au seuil de 1%.

Ces résultats révèlent que les facteurs familiaux et sociaux exercent une influence significative sur l'abandon scolaire. Ils sont conformes à ceux de Guitey (2019) qui indique que l'environnement familial et social exerce une influence significative sur les performances scolaires des élèves.

- **La variable age_enfan** : les résultats montrent que chaque unité d'augmentation de l'âge de l'enfant, le rapport de cotes (odds ratio) est de 3.456521. La probabilité associée est de 0.050, ce qui indique une significativité statistique à un niveau de confiance de 95%. Cela suggère que l'âge de l'enfant a un impact significatif sur le risque d'abandon scolaire, avec une tendance positive.

- **La variable age²_enfant**: les résultats suggèrent que pour chaque unité d'augmentation du carré de l'âge de l'enfant, le rapport de cotes est de 0.968603. La probabilité associée est de 0.070, indiquant une significativité statistique à un niveau de confiance de 90%. La relation

n'est pas linéaire, et le coefficient négatif suggère une décélération de la vitesse d'augmentation du risque d'abandon en fonction de l'âge.

4. Discussion

L'analyse des résultats obtenus à travers le modèle logit binaire révèle plusieurs variables significativement associées à l'abandon scolaire. Néanmoins le pourcentage peu élevé du Pseudo R² indique l'existence d'autres facteurs non inclus dans le modèle. Diagne (2010) dans son étude intitulée : « Pourquoi les enfants africains quittent-ils l'école? » a mis en exergue des facteurs non pris en compte dans notre étude tels que : la disponibilité des ressources éducatives et l'offre éducative dans la communauté. En effet, la disponibilité des livres dans le milieu familial est associée à une plus grande rétention scolaire, mettant en évidence l'importance des supports pédagogiques pour l'engagement des élèves. Il souligne également que les filles sont plus susceptibles d'abandonner l'école que les garçons, soulignant les disparités de genre dans la persévérance scolaire. Ces résultats mettent en évidence la complexité des causes de l'abandon scolaire, impliquant à la fois des éléments liés à des facteurs familiaux, au genre, à la disponibilité des ressources éducatives, à la qualité de l'offre éducative et à l'engagement communautaire.

La violence perpétrée par les enseignants montre une association forte avec l'abandon scolaire, avec un odds ratio significatif indiquant que les élèves exposés à la violence risquent plus d'abandonner l'école que leurs homologues non exposés. Ces résultats corroborent ceux de Arab (2011) qui révèlent que les châtiments corporels sévères ont des effets négatifs sur les résultats scolaires et la carrière de 65% d'élèves tandis que les châtiments corporels légers ont des effets néfastes sur les résultats scolaires et la carrière de 35% d'élèves. Ce résultat appelle à des interventions à l'endroit des élèves exposés à la violence. La réduction de la violence enseignante émerge donc comme pilier central des stratégies de rétention scolaire.

La communication est identifiée comme un facteur critique, avec un odds ratio indiquant que les difficultés de communication multiplient par quatre le risque d'abandon scolaire. Ce constat souligne l'importance de soutenir le développement de la communication chez les élèves pour favoriser leur réussite scolaire.

L'aptitude à éviter les conflits est associée à une diminution significative du risque d'abandon scolaire. Cela suggère que les compétences en gestion de conflits peuvent être un facteur stimulant de rétention scolaire. L'idée est que l'éducation à la paix doit être intégré dans les programmes scolaires comme le souligne Andjelika (2021) dans le manuel d'éducation à la paix pour la région des grands lacs.

Par ailleurs nos résultats indiquent que l'absence des parents est un facteur influençant l'abandon scolaire comme l'indique également Marcotte et al. (2001). Dans leur étude portant sur : «L'influence du style parental, de la dépression et des troubles du comportement sur le risque d'abandon scolaire ».

Quant à l'âge de l'enfant et l'âge du chef de ménage, ils sont tous deux significatifs avec des dynamiques différentes. L'augmentation de l'âge de l'enfant est positivement corrélée avec l'abandon scolaire, tandis que l'effet s'inverse avec l'augmentation du carré de l'âge, indiquant une relation non linéaire. Cela peut refléter des facteurs liés à l'âge tels que les pressions économiques ou les attentes des autres membres de la famille, qui pourraient influencer la décision d'arrêter les études. Nos résultats sont similaires à ceux de Numba (2008) qui montrent que l'âge émerge comme un facteur déterminant majeur de l'abandon scolaire.

Conclusion

L'objectif de cet article était d'analyser d'une part la relation entre la violence perpétrée par les enseignants et la probabilité d'abandon scolaire et d'autre part d'identifier les facteurs individuels, familiaux, sociaux et académiques qui influencent la décision d'abandon scolaire des jeunes apprenants en Côte d'Ivoire.

L'analyse économétrique effectuée montre que les variables liées à la violence sont pour la plupart significative. Les résultats confirment l'impact négatif de la violence perpétrée, des problèmes de communication et l'importance des stratégies pour éviter les conflits sur le risque d'abandon scolaire. Quant aux variables liées à l'éducation, l'âge des apprenants émerge comme un facteur influençant l'abandon scolaire. Cependant, le carré de l'âge de l'enfant montre une décélération de la vitesse d'augmentation du risque avec l'âge.

Quatre principales recommandations peuvent se dégager de ces résultats empiriques :

- Renforcer les mesures mises en place et effectuer des interventions spécifiques pour prévenir et atténuer la violence en milieu scolaire ;
- Améliorer la communication entre les enseignants, les élèves et les parents ;
- Les écoles pourraient mettre en œuvre des programmes visant à enseigner aux élèves des stratégies positives de résolution de conflits ;
- Les politiques éducatives pourraient prendre en compte ces résultats en adaptant les approches pédagogiques en fonction des différents groupes d'âge.

Une piste de recherche future pourrait porter sur l'évaluation de l'efficacité des interventions mises en place par le gouvernement en matière de politique éducative liée à la non-violence enseignante.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Antonowicz, L. (2010).** *Trop souvent en silence : Un rapport sur la violence scolaire en Afrique de l'ouest et du centre.* UNICEF, Plan Afrique de l'ouest, Save the Children Suède Afrique de l'ouest et ActionAid.
- Arab, N. et al. (2012).** *The Impacts of Corporal Punishment on Students' Academic Performance/Career and Personality Development Up-To Secondary Level Education in Khyber Pakhtunkhwa Pakistan.* Int. J. Bus. Soc. Sci., 2.
- Bayart, J.-F. (2008).** Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne : La politique de la chicotte. *Politique africaine* (110), 123.
- Becker, G. (1967).** *Human Capital and the Personal Distribution of Income.* Columbia University Press.
- Behrman, J. et King, E. (2000).** *Household Schooling Behaviors and Decentralization.* Working Paper Series on Impact Evaluation of Education Reform. Paper No. 20. Development Research Group. The World Bank.
- Bia, F. B., & Mbombo, L. V. (2021).** *Problématique des punitions corporelles et ses conséquences dans les écoles primaires de la commune de Gbadolite: Étude menée dans les écoles primaires de commune de Gbadolite de 2019 à 2020.* *Éducation et développement*, (34), 13-13.
- Debarbieux, É. (2022).** *L'impasse de la punition à l'école: Des solutions alternatives en classe.* <https://doi.org/10.3917/arco.debar.2022.01>.
- Diagne, A. (2010).** Pourquoi les enfants africains quittent-ils l'école? Un modèle hiérarchique multinomial des abandons dans l'éducation primaire au Sénégal. *L'Actualité économique*, 86(3), 319-354.
- Durkheim, E. (1922).** *Éducation et sociologie.* Paris, PUF.
- Guitey, E. (2019).** Impact des milieux familial, social et scolaire sur la réussite scolaire des élèves du primaire : cas de la Côte d'Ivoire. Dans *Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone* (Dakar, 4 – 6 février 2019). Montréal : Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal, 118-146 pages.
- Marcotte, D. et al. (2001).** L'influence du style parental, de la dépression et des troubles du comportement sur le risque d'abandon scolaire. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(3), 687–712.
- Noumba, I. (2008).** Un profil de l'abandon scolaire au Cameroun. *Revue d'économie du développement*, 16, 37-62. <https://doi.org/10.3917/edd.221.0037>

Mis en ligne sur Cairn.info le 15/05/2008

Petrovic, A. (2021). Manuel d'éducation à la paix pour la région des Grands Lacs. GFA Consulting Group.

Skinner, B. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. New York: Appleton-Century.

Tkach et al. (2016). The effects of school-related gender-based violence on academic performance: Evidence from Botswana, Ghana, and South Africa.

Traore, B. (2022). Résultats de la première enquête de climat scolaire et victimation auprès des élèves de CM1-CM2.

UN Committee on the Rights of the Child (CRC). (2007).

General comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia), 2 March 2007, CRC/C/GC/8.

UNESCO. (2019). Au-delà des chiffres : en finir avec la violence et le harcèlement à l'école. ISBN 978-92-3-200183-2.

UNICEF Innocenti – Centre mondial de la recherche et de la prospective, Ministère de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire et bureau de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. (2023). Data Must Speak : Comprendre les facteurs de performance des écoles ivoiriennes. UNICEF Innocenti, Florence, Italie.

Yameogo, I. (2021). De l'éthique de l'éducation en Afrique : sur les traces de Joseph Ki-Zerbo. Éthique en éducation et en formation, (10), 94–107. <https://doi.org/10.7202/1076822ar>
diffusion numérique : 29 avril 2021

www.bonaberi.com/article.php?aid=1821 publié le 09/02/2006